

**YUQORI CHASTOTALI FIZIOTERAPEVTIK ELEKTRON
APPARATLAR VA ELEKTROXIRURGIYA APPARATLARI**

Tojimuhammadova Omina Sherzod qizi

Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-davolash fakulteti

1-kurs talabasi

Katta o'qituvchi: Ubaydullayeva Vazira Pachchaxanovna

Kirish

Yuqori chastotali fizioterapevtik elektron apparatlar va elektroxirurgiya apparatlari zamonaviy tibbiyotda keng qo'llaniladi. Ushbu apparatlar kasalliklarni davolashda samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Tezida ushbu apparatlar turlari, ularning ishlash prinsiplari, qo'llanilish sohasi va afzalliklari haqida ma'lumot beriladi.

Yuqori Chastotali Fizioterapevtik Elektron Apparatar

Yuqori chastotali fizioterapevtik apparatlar inson tanasiga yuqori chastotali elektr toki yoki elektromagnit to'lqinlar orqali terapevtik ta'sir ko'rsatish uchun ishlatiladi. Ulardan ba'zilari quyidagilardir:

- ****Diatermiya apparatlari:**** Uzoq chastotali tok yordamida to'qimalarni chuqur qizdirish uchun qo'llaniladi.
- ****UV terapiya apparatlari:**** Ultrabinafsha nurlar yordamida teri kasalliklarini davolashda qo'llaniladi.
- ****Ultrasonik terapiya apparatlari:**** Yuqori chastotali tovush to'lqinlari yordamida yallig'lanishni kamaytiradi va to'qimalarni tiklaydi.

Elektroxirurgiya Apparatlari

Elektroxirurgiya apparatlari jarrohlik amaliyotlari davomida to'qimalarni kesish, koagulyatsiya qilish yoki o'chirish uchun ishlatiladi. Ular yuqori chastotali elektr toki yordamida ishlaydi va quyidagi turlarga bo'linadi:

- ****Monopolyar elektroxirurgiya apparatlari:**** Katta maydonlarda kesish va koagulyatsiya qilish uchun ishlatiladi.

- **Bipolyar elektroxirurgiya apparatlari:** Kichik va nozik to'qimalarni ishlov berishda qo'llaniladi.
- **Argon plazma koagulyatsiya apparatlari:** Argon gazidan foydalanib qon ketishini samarali to'xtatadi.

Afzalliklari

Yuqori chastotali apparatlarning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- **Tezkorlik:** Davolash jarayonini tezlashtiradi.
- **Samaradorlik:** Ta'sir maydoni aniqligi va minimal invazivligi.
- **Ko'p funktsionallik:** Turli jarayonlarda qo'llanish imkoniyati.

Xulosa

Yuqori chastotali fizioterapevtik va elektroxirurgiya apparatlari tibbiyot sohasida muhim ahamiyatga ega. Ularning qo'llanilishi davolash samaradorligini oshiradi va jarrohlik amaliyotlarining xavfsizligini ta'minlaydi. Shu sababli ushbu texnologiyalarni yanada rivojlantirish muhimdir.